

Handreichung: Einwilligungserklärung samt notwendigen Informationen

Die Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten im Rahmen von Forschungsprojekten setzt in der Regel eine Einwilligung und Information der betroffenen Person voraus (siehe [Handreichung R2 Datenschutz bei personenbezogenen Daten](#) für eine ausführliche Darstellung).

Ein ganz allgemein und maximal knapp gehaltene Einwilligungserklärung zur Verarbeitung personenbezogener Daten ohne Informationsteil finden Sie z.B. beim Thüringer Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit, abgerufen am 19.09.2025):

https://www.tlfdi.de/fileadmin/tlfdi/datenschutz/anwendungsbeispiel_einwilligung_.pdf

Nachfolgend finden Sie Vorlagen für Einwilligungserklärungen, die sowohl verpflichtende wie auch optionale Elemente enthalten, unterschiedlich weit gefasst sind und die notwendigen Informationen bereits enthalten.

- ✂ Einwilligungserklärung für wissenschaftliche Forschungsvorhaben mit Informationsteil und datenschutzrechtlichen Hinweisen (Qualiservice, Universität Bremen, abgerufen am 19.09.2025):
https://www.qualiservice.org/files/contao-theme/public/documents/downloads/Einwilligung_Archivierung_barrierefrei.pdf
- ✂ Einwilligungserklärung für empirische Studien (Bildungsbereich) mit Informationsteil und datenschutzrechtlichen Hinweisen (Verbund Forschungsdaten Bildung, abgerufen am 19.09.2025):
https://www.pedocs.de/volltexte/2022/22301/pdf/fdb-info_4_Formulierungsbeispiele_fuer_informierte_Einwilligungen_2018_v2.1_A.pdf
- ✂ Mustertext Patienteneinwilligung bestehend aus Patienteninformatik und -einwilligung zur Nutzung von Patientendaten für medizinische Forschungszwecke (Medizininformatik-Initiative, Technologie- und Methodenplattform für die vernetzte medizinische Forschung, abgerufen am 19.09.2025):
<https://www.medizininformatik-initiative.de/de/mustertext-zur-patienteneinwilligung>

Diese Handreichung steht unter der Creative Commons Namensnennung-Share Alike 4.0 International Lizenz (CC BY-SA 4.0). Weitere Informationen: <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.de>.